

Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles à la rentrée 2025-2026

Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) accueillent 87 100 étudiants à la rentrée 2025, soit un effectif stable cette année, après une forte hausse à la rentrée 2024. Si les effectifs des étudiants inscrits en 2nde année continuent d'augmenter (+3,2 %), ceux des étudiants inscrits en 1^{ère} année sont en baisse (-2,8 %). Les effectifs augmentent dans la filière scientifique (+1,5 %) mais sont en recul dans les filières économique (-1,2 %) et littéraire (-3,4 %).

Le nombre d'étudiants inscrits en CPGE est stable à la rentrée 2025

Après une forte hausse à la rentrée 2024, les effectifs d'étudiants inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sont stables à la rentrée 2025 (+0,1 % par rapport à la rentrée 2024). Ils s'élèvent à 87 100 étudiants à la rentrée 2025. Si les effectifs des étudiants inscrits en 2nde année continuent d'augmenter (+3,2 %), ceux des étudiants inscrits en 1^{ère} année sont en baisse (-2,8 %).

Les effectifs de femmes sont en baisse (-1,8 %) par rapport à la rentrée 2024 alors que ceux des hommes sont en progression (+1,5 %). Les femmes représentent 39,4 % des inscrits en CPGE à la rentrée 2025, soit une baisse de 0,8 point par rapport à 2024. Leur nombre baisse de 6,1 % en 1^{ère} année mais augmente de 2,9 % en 2nde année. Le nombre d'étudiants masculins connaît une baisse de 0,4 % en 1^{ère} année et une hausse de 3,4 % en 2nde année.

Effectifs par année de formation en 2025-2026

	Femmes	Hommes	Ensemble
1ère année	17 363	25 585	42 948
Évolution annuelle, en %	-6,1	-0,4	-2,8
2ème année	16 947	27 175	44 122
Évolution annuelle, en %	2,9	3,4	3,2
dont redoublements	2 302	4 395	6 697
Évolution annuelle, en %	5,2	1,1	2,4
Ensemble	34 310	52 760	87 070
Évolution annuelle, en %	-1,8	1,5	0,1

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA.

Près de 6 700 étudiants ont redoublé la seconde année de CPGE (+2,4 %). Le nombre de redoublants augmente de 5,2 % pour les femmes et de 1,1 % pour les hommes. Il augmente dans la filière scientifique (+6,0 % pour 4 400 redoublements au total) mais diminue dans les filières économique (-5,0 % pour 1 000 redoublements au total) et littéraire (-3,0 % pour 1 300 redoublants au total). Le taux de redoublement est sensiblement plus élevé pour les hommes (16,0 %) que pour les femmes (14,0 %).

Baisse du nombre de femmes inscrites dans toutes les filières

La filière scientifique est celle qui accueille le plus d'étudiants (55 000 soit 63 % des étudiants en CPGE), dont 30 % de femmes. L'effectif de cette filière progresse de 1,5 %. La hausse concerne les hommes (+2,2 %), l'effectif féminin demeurant stable mais orienté à la baisse (-0,1 %).

La filière économique compte 19 700 étudiants, répartis quasi-équitablement entre femmes et hommes. Cet effectif est en diminution par rapport à la rentrée précédente (-1,2 %). L'effectif féminin baisse de façon plus franche (-3,1 %), alors que l'effectif des étudiants masculins de cette filière est en légère hausse (+0,6 %).

Effectifs et évolution des étudiants en CPGE par filière et par sexe en 2025-2026

	Femmes	Hommes	Ensemble
Filière scientifique	16 229	38 599	54 828
Évolution annuelle, en %	-0,1	2,2	1,5
% par rapport à l'effectif total	47,3	73,2	63,0
Filière économique	9 242	10 390	19 632
Évolution annuelle, en %	-3,1	0,6	-1,2
% par rapport à l'effectif total	26,9	19,7	22,5
Filière littéraire	8 839	3 771	12 610
Évolution annuelle, en %	-3,7	-2,9	-3,4
% par rapport à l'effectif total	25,8	7,1	14,5
Ensemble	34 310	52 760	87 070
Évolution annuelle, en %	-1,8	1,5	0,1

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA.

La filière littéraire, avec 12 600 inscrits, voit ses effectifs baisser de 3,4 % à la rentrée 2025. Cette baisse est plus marquée parmi l'effectif féminin (-3,7 %) qui représente sept étudiants sur dix dans cette filière, que parmi l'effectif des étudiants masculins (-2,9 %).

Baisse du nombre de nouveaux entrants à la rentrée 2025

À la rentrée 2025, 42 100 étudiants entrent pour la première fois en première année de CPGE. Parmi eux, six étudiants sur dix sont inscrits en filière scientifique.

Origine des nouveaux entrants en 2025-2026 par filière

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total CPGE
Bacheliers généraux	90,7	80,8	97,2	89,4
Bacheliers technologiques	5,9	12,4	0,1	6,5
Bacheliers professionnels	0,3	1,2	0,0	0,5
Autres origines (1)	3,1	5,7	2,7	3,6
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2025	26 258	9 519	6 346	42 123
Évolution annuelle en %	-1,7	-5,1	-5,6	-3,0

(1) Université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres.

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA.

Le nombre de nouveaux entrants baisse par rapport à la rentrée précédente (-3,0 %, -1 300 étudiants). Si cette baisse s'observe dans toutes les filières, elle est moins marquée dans la filière scientifique (-1,7 %, -400 étudiants), tandis que les filières économique et littéraire enregistrent un recul supérieur à 5,0 %.

Quelle que soit la filière considérée, les néo-bacheliers généraux sont largement majoritaires. Ils représentent 80 % des nouveaux inscrits en filière économique, 91 % en filière scientifique et 97 % en filière littéraire. Les néo-bacheliers technologiques composent 12 % de l'effectif des nouveaux entrants en filière économique et 6 % en filière scientifique. Ils sont quasi-absents de la filière littéraire (0,1 %). Quant aux néo-bacheliers professionnels, leur part reste faible quelle que soit la filière considérée, avec moins de 1,0 % des nouveaux inscrits en CPGE.

Une baisse des effectifs dans les établissements privés

Dans l'ensemble, 15,3 % des étudiants de CPGE fréquentent des établissements privés (-0,2 point par rapport à 2024-2025). Les effectifs sont en hausse dans le secteur public (+0,4 %), tandis que les établissements privés enregistrent une baisse d'effectifs de -1 %. Un quart des étudiants de la filière économique sont inscrits dans le secteur privé.

Effectifs selon le secteur en 2025-2026

	Public	Privé	Ensemble	Part du privé (en %)
Filière scientifique	47 808	7 020	54 828	12,8
Évolution annuelle, en %	1,7	0,0	1,5	
Filière économique	14 616	5 016	19 632	25,6
Évolution annuelle, en %	-0,8	-2,2	-1,2	
Filière littéraire	11 328	1 282	12 610	10,2
Évolution annuelle, en %	-3,6	-1,5	-3,4	
Ensemble	73 752	13 318	87 070	15,3
Évolution annuelle, en %	0,4	-1,0	0,1	

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA

Les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures représentent la moitié des effectifs

Les CPGE comptent 50 % d'élèves issus de familles de cadres et professions intellectuelles supérieures (+1 point par rapport à la rentrée 2024), alors qu'elles accueillent 10 % d'enfants d'employés et 6 % d'enfants d'ouvriers.

En comparaison, les cadres et professions intellectuelles supérieures ne représentent que 17 % de la population française âgée de 25 à 54 ans en 2021, tandis que les employés comptent pour 24 % et les ouvriers 18 %.

Origine sociale des élèves de CPGE en 2025-2026

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Ensemble	Part dans la population de 25 à 54 ans
Agriculteurs exploitants	1,2	0,8	1,0	1,1	1,0
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	8,4	11,0	7,4	8,8	5,8
Cadres et professions intellectuelles supérieures	50,8	46,4	52,0	50,0	17,2
Professions intermédiaires	11,7	9,3	13,1	11,4	24,0
Employés	10,4	10,0	10,7	10,4	23,7
Ouvriers	6,7	6,3	5,6	6,4	18,0
Retraités, inactifs	7,2	8,7	7,0	7,5	0,2
Non renseigné	3,5	7,5	3,0	4,3	10,2
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA, Insee

Stabilité des effectifs en Île-de-France comme dans les autres régions

Avec 28 200 étudiants inscrits en CPGE à la rentrée 2025, soit 32 % de l'ensemble des étudiants de cette formation, l'effectif d'inscrits en Île-de-France est stable. Cette stabilité s'observe dans les autres capitales régionales métropolitaines (24 700 étudiants) et le reste de la France (34 200 étudiants).

Répartition géographique des effectifs en 2025-2026

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Ensemble
Paris - Île-de-France	16 089	7 498	4 627	28 214
% dans la filière	29,3	38,2	36,7	32,4
Autres capitales régionales métropolitaines	14 831	6 000	3 857	24 688
% dans la filière	27,1	30,6	30,6	28,4
Reste de la France	23 908	6 134	4 126	34 168
% dans la filière	43,6	31,2	32,7	39,2
Ensemble	54 828	19 632	12 610	87 070

Source : MESRE-SIES, Systèmes d'information Scolarité du MEN, Scolege du MESRE, système d'information de l'enseignement agricole du MAASA

Agnès LIEVRE
MESRE-SIES

Pour en savoir plus :

- [Données en open data](#) présentant l'ensemble des effectifs de CPGE par établissement et niveau d'étude.
- Fin 2025, trois Notes d'informations n°2025-10, 11 et 14 du SIES sur le devenir des étudiants entrant en CPGE littéraires, scientifiques et économiques présentent des analyses approfondies des profils des étudiants, de leurs trajectoires au sein puis au sortir des classes préparatoires.

Champ : France, établissements publics et privés sous ou hors contrat, étudiants sous statut scolaire

Source : MESRE-SIES / Système d'information Scolarité du ministère de l'Éducation nationale (MEN), système d'information Scolege du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'espace (MESRE), système d'information de l'enseignement agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire (MAASA).

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés par les systèmes d'information du MEN et du MESRE.